

АНТОЦИАН РАНГЛИ ҒЎЗА БАРГИ ЭКСТРАКТИНИНГ НИҲОЛЛАР ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

¹Панаева Н.О., ²Маматкулова Н.М., ³Вахабова М.О., ⁴Хидирова Н.К., ⁵Халикова М.Б.,
⁶Асқарова Зухра

¹тадқиқотчи, ²т.ф.н., к.и.х., ³тадқиқотчи, ⁴к.ф.н., к.и.х.

ЎзР ФА Ўсимлик моддалар кимёси институти, ⁵к.х.ф.д.. проф, Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва етиштириши агротехнологиялари ИТИ, ⁶таянч-докторант Тошкент давлат
аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14028093>

Аннотация. Т-104 ўртапишар ғўза тизмаси (антоциан рангли) баргларида спиртли экстрактини сувли эмульсияси (с.э.) нинг лаборатория шароитида ўстирувчанлик фаоллиги тадқиқ қилинди. Тадқиқот натижалари унинг юқори ўстирувчанлик хусусиятига эга эканлигини кўрсатди. Экстрактнинг с.э. ўсимликнинг ўсиб ривожланишига ижобий таъсир қилиши билан бир қаторда уларни касалликларга, қурғоқчилик ва шўрланиши каби ноқулай шароитларга чидамлилигини оширади, юқори ҳосил олиши имкониятини беради.

Аннотация. В лабораторных условиях исследована ростовая активность водной эмульсии (ВЭ) спиртового экстракта листьев среднеспелой линии хлопчатника Т-104 (антоцианового цвета). Результаты исследования показали, что он имеет высокие ростовые характеристики. ВЭ экстракта помимо положительного влияния на рост и развитие растений, он повышает их устойчивость к болезням, неблагоприятным условиям, таким как засуха и засоление, и обеспечивает высокую урожайность.

Abstract: The growth activity of the aqueous emulsion (AE) of the alcohol extract of the leaves of the cotton line T-104 (anthocyanin color) was studied in laboratory conditions. The results of the study showed that it has high growth characteristics. In addition to its positive effect on the growth and development of plants, the AE extract increases their resistance to diseases, unfavorable conditions such as drought and salinity, and ensures high yields.

Kalit so‘zlar: ғўза, тизма, антоциан, барг экстракти, ўсим фаоллиги, биопрепарат, сувли эмульсия.

Ключевые слова: хлопчатник, тизма, антоциан, экстракт листьев, ростовая активность, биопрепарат, водная эмульсия.

Key words: cotton seed, cotton line, anthocyanin, leaf extract, growth activity, biopreparation, aqueous emulsion.

Кириш. Бугунги кунда дунёда аҳоли сонининг ошиб бориши ва уларнинг озик-овқатга бўлган талабининг ортиб бориши шароитида асосий эътибор қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришни жадаллаштириш, унга самарадор технологияларни жорий этиш, ўғитлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган. Қишлоқ хўжалигида минерал ўғитлар қўллаш технологияси ва самарадорлигини ошириш усулларида бири бу ўсимликларнинг ноқулай экологик шароитларга, турли касалликларга чидамлилигини оширишга, оптимал озиқа муҳитини яратиш ва шу орқали ҳосилдорликни кўпайишини таъминлайдиган биопрепаратлар ва суяқ суспензияли комплекс ўғитларнинг (ССКЎ) янги турларини яратишдир.

Бу борада тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш, минерал ўғитлар ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш, маданий экинлар ҳосилдорлигини оширишга оид

бир қатор қарорлар қабул қилинган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кимё саноатини янада ислоҳ қилиш ва унинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019-йил 3-апрелдаги ПҚ-4265-сон ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021-йил 29-мартдаги “Минерал ўғитларни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш балансини тасдиқлаш тўғрисида”ги 162-сон Қарорларда минерал ўғитларнинг қувватларидан оқилона, самарали ва тежамли фойдаланиш, келажакда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган [1,2].

Ўғит қўллаш бўйича жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳозирда деҳқончиликда анъанавий минерал ўғитлар ўрнини суяқ ҳолдаги комплекс ўғитлар эгалламоқда [3,4]. Суяқ ўғитлардаги озиқ элементларни концентрациясини, таъсир кўрсатиш самарадорлигини ошириш учун эритмалар ўрнига биопрепаратлар ва суспензиялар ишлатилмоқда. Шундай хусусиятга эга воситалардан бири Т-104 ҳисобланади.

Адабиётлардан маълумки, ЎЗР ФА Ўсимлик моддалари кимёси институти ходимлари томонидан эртапишар ғўза навлари барглари асосида Учқун биостимулятори яратилган [5]. Учқун препарати стандартлаштирилган изопреноидлар йиғиндисидан иборат бўлиб, ғўза, буғдой, помидор, бодринг ва бошқа ўсимликлар ўсиб ривожланишига, ҳосилдорлигига ва ноқулай шароитларга чидамлилигини оширишга ижобий таъсир кўрсатади [6].

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари ИТИ ходимлари томонидан яратилган Т-104 тизмаси ўзининг антоциан рангига эга эканлиги билан ажралиб туради. Тизма ўсимликлари сўрувчи зараркуандалар (ўргимчаккана, шира, трипс) билан зарарланмайди ва бу хусусият унинг ранги билан боғлиқ бўлиши мумкин [8].

Тадқиқот усуллари. Тажриба Мирзо Улуғбек номидаги ЎЗМУ Ботаника ўқув-илмий маркази тажриба майдонида олиб борилди.

Дала тажрибасини қўйиш, ҳисоблашлар ва кузатишлар умумқабул қилинган услубларда [16, 147-б., 29, 140-б] амалга оширилди. Барча агротехнологик тадбирлар Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва ПСУЕАИТИ тавсиялари асосида бажарилди. Тажриба схемаси 4 такрорийликдаги 4 та вариант кўринишида тузилди. Тажрибада ҳар бир жойлашган вариантнинг узунлиги 10 м, эни 7,2 м бўлиб юзаси 100 м², ҳисобга олинган майдон 100 м², вариантлар систематик бир ярусли қилиб жойлаштирилган. Биз тадқиқот ишларимизда 3 та вариант 10 такрорийликда ўтказдик: 1-вариант ўғитсиз назорат варианты, 2-вариантда минерал ўғит, 3-вариантда Т-104 экстрактининг с.э. Ўсимликлар ўсув даврида Т-104 экстрактининг сувли эмульсияси билан уч марта озиқлантирилди. Дастлаб 0,1% ли Т-104 с.э.нинг 1 литр эритмаси 300 литр сувда суюлтирилди. Кўчатлар 6-7 та барг ҳосил қилган даврида ва ундан 100 литри олиниб, 1 гектар ердаги ўсимликларга пуркалди. Иккинчи озиқлантириш шу меъёрада ўсимликнинг гуллаш даврида амалга оширилди. Препаратнинг қолган қисми билан 10 кун ўтгандан кейин яна пуркалди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Биз Т-104 ўртапишар ғўза тизмаси (антоциан рангли) барглариининг спиртли экстрактини сувли эмульсияси (с.э.) нинг лаборатория шароитида ўстирувчанлик фаоллигини тадқиқ қилдик. Тадқиқот натижалари унинг юқори ўстирувчанлик хусусиятига эга эканлигини кўрсатди. Экстрактнинг с.э. ўсимликнинг ўсиб

ривожланишига яхши таъсир қилиши билан бир қаторда уларни касалликларга, курғоқчилик ва шўрланиш каби ноқулай шароитларга чидамлилигини оширади, юқори ҳосил олиш имкониятини беради. Олинган тадқиқот натижалари Т-104 экстрактивнинг 0.003%-ли с.э. ғўзани ўсиши ва ривожланишига ижобий таъсир этишини кўрсатди (1-жадвал). Ғўзанинг гуллаш даврида ўтказилган фенологик кузатишлар натижаларига кўра текширилаётган намуна қўлланилган вариантда бош поя узунлиги назоратга нисбатан 2 баробар, минерал ўғитли вариантга нисбатан 1,5 баробар узун бўлган. 1 туп ўсимликда шаклланган барглар сони ҳам 3-вариантда кўп бўлгани (31-37 дона) кузатилди.

Вегетациянинг бу даврига келиб гуллаш фазасига кирган ғўзада назорат вариантыда 1-3, минерал ўғитли вариантыда 2-4, Т-104 препарати қўлланилган вариантда 4-7 дона гул элементлари аниқланди.

1-жадвал

Т-104 экстрактивнинг 0.003%-ли с.э.нинг ғўзанинг ўсиши ва ривожланишига таъсири

Вариантлар	Бош поя баландлиги, см	Барглар сони, дона	Гул сони, дона
Гуллаш даври (15.07.2022 й)			
Назорат	13-16	14-18	1-3
НПК 15%	19-21	26-28	2-4
Т-104 0,003%-ли с.э.	26-29	31-37	4-7

Т-104 экстрактивнинг эритмасини ўсиш ва ривожланишга ижобий таъсири ғўзадаги ҳосил элементларини шаклланиши ва ҳосилдорлигида ҳам намоён бўлди (2-жадвал).

2-жадвал

Т-104 экстрактивнинг с.э.ини ғўзанинг ҳосил элементларига таъсири

Вариантлар	Кўсақлар сони, дона (30.08.2022 й.)	Очилган кўсақлар сони, дона 13.10.2022 й.	Очилмаган кўсақлар сони, дона 13.10.2022 й.	Битта кўсақ оғирлиги, г 13.10.2022 й.
Назорат	4-6	6-7	3-6	5,6
НПК 15%	6-7	8-9	4-6	6,4
Т-104 0.003% ли с.э.	8-9	12-14	8-9	7,3

Ёз ойининг охирида (30.08.2022 й.) ўтказилган тадқиқотларда шаклланган кўсақлар сони бўйича ҳам вариантлар ўртасида сезиларли фарқ кузатилди, тажриба вариантларида назоратга нисбатан 1,5-2,0 марта кўп кўсақлар етилган. Тажриба вариантларида, айниқса Т-104 экстрактивнинг с.э. қўлланилган шароитда шаклланган кўсақлар сони кўплиги аниқланган. Минерал ўғит ва Т-104 ўстирувчи воситаси қўллаш бир туп ғўзада 6,42-7,32 грамм пахта етилишига имконият берди.

Хулоса қилиб айтганда, ғўзага Т-104 экстрактивнинг 0.003%-ли с.э. билан уч марта ишлов берилганда, ўсимликни ўсиши жадаллашиб, симподиал шохларининг ривожланиши кучли бўлгани кузатилди. Бир тупдаги кўсақлар сони назоратга нисбатан икки баробар кўп, яъни 22 донадан ортиқ бўлди. Демак олинган натижаларга таяниб шуни айтиш мумкинки,

T-104 экстрактининг 0.003%-ли сувли эмульсияси ғўзани ўсиб ривожланишига сезиларли таъсир қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кимё саноатини янада ислоҳ қилиш ва унинг инвестициявий жозибadorлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019-йил 3-апрелдаги ПҚ-4265-сон [қарори](#).

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021-йил 29-мартдаги “Минерал ўғитларни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш балансини тасдиқлаш тўғрисида”ги 162-сон Қарори.

3. Назирова Р.М., Таджиев С.М., Мирсалимова С.Р., Акрамов Ш.Ш. Интенсивная технология получения РК-удобрения. Современные научные исследования и разработки. – Ташкент, 2018. -С.415-418.

4. Sobirov, M.M., Tadjiev, S.M., & Sulonov, B.E. Preparation of phosphorus-potassium-nitrogen containing liquid suspension fertilizers with insecticidal activity. Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 2015. P. 631-637.

5. Патент РУз IAP 20090160 на “Способ получения биостимулятора). Шахидоятов Х.М., Хидырова Н.К., Маматкулова Н.М., Мусаева Г.В., Ниязметов У., Умаров А.А., Каримов Р.К., Киктев М.М. 24.07.2012.

6. Khidirova N.K., Mamatkulova N.M., Kurbanova E., Ismailova K., Zakirova R.P., Khodjanliyazov Kh.U. Influence of an Uchkun preparation to some agricultural crops which are grown under unfavorable conditions. International Journal Environmental & Agriculture Research 2 (1), 102-108.

7. Маматкулова Н.М., Халикова М.Б., Н.И. Мукаррамов, Н.К. Хидирова. Полиизопреноиды листьев хлопчатника линии Т104. “Нефт ва газни қайта ишлаш кимёвий технологияси” кафедраси профессори Махсумов Абдухамид Ғофурович таваллудининг 85 йиллиги ҳамда меҳнат ва илмий фаолиятининг 65 йиллигига бағишланган “Кимё-технология фанларининг долзарб муаммолари” мавзусидаги Халқаро олимлар иштирокидаги Республика илмий-амалий конференцияси (Тошкент, 10-11 март, 2021 й.). – Тошкент, 2021. –Б.572-575.

8. Маматкулова Н.М., Халикова М.Б., Хидирова Н.К., Матякубова Э.У. Биохимический состав линии Л-104 хлопчатника вида *G.hirsutum*L. с устойчивостью к болезням и вредителям. Пахтачилик ва дончилик журналы. –Тошкент, 2021. -№4. -Б.74-78.